

ЦИФРОВІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

Неліпа А.В., здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
Маслак О.І., д.е.н., професор, завідувачка кафедри економіки
Лощенко Д.А., аспірант кафедри економіки
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Маслак М.В., д.е.н., доцент, професор кафедри маркетингу
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Діджиталізація трансформує бізнес-процеси, створюючи нові можливості для їх оптимізації, підвищення ефективності та гнучкості. Основні аспекти цього впливу включають:

- автоматизацію рутинних завдань – завдяки використанню технологій, таких як роботизована автоматизація процесів (RPA), компанії можуть зменшити витрати часу на повторювані операції (наприклад, обробка документів, введення даних чи розрахунки). Це не лише знижує ймовірність помилок, але й звільняє працівників для виконання творчих і стратегічних завдань. Наприклад, автоматизовані системи обробки замовлень дозволяють суттєво прискорити виконання клієнтських запитів;

- використання великих даних (Big Data) – зростання обсягів даних відкриває нові можливості для аналізу, прогнозування та прийняття рішень. Інструменти Big Data дозволяють виявляти приховані тренди, аналізувати поведінку споживачів і оптимізувати бізнес-процеси, такі як управління запасами чи маркетингові кампанії. Наприклад, аналітичні платформи допомагають прогнозувати попит на товари, що знижує витрати на зберігання та покращує обслуговування клієнтів;

- цифрову взаємодію із клієнтами – розвиток цифрових каналів зв'язку, таких як мобільні додатки, чат-боти, соціальні мережі та персоналізовані електронні платформи, забезпечує безперервну комунікацію. Такі рішення дозволяють оперативно реагувати на запити клієнтів, створювати персоналізовані пропозиції, підвищувати рівень лояльності та вдосконалювати

клієнтський досвід (Customer Experience). Впровадження CRM-систем і технологій штучного інтелекту дозволяє передбачати потреби клієнтів, покращуючи якість обслуговування;

– розвиток дистанційної роботи – впровадження цифрових платформ (Microsoft Teams, Zoom, Slack) значно підвищує гнучкість у роботі та дозволяє компаніям залучати таланти з різних регіонів. Крім того, інструменти для управління проєктами (Asana, Trello) сприяють ефективній координації завдань, навіть у розподілених командах. Однак дистанційна робота потребує уваги до питань кібербезпеки та організації корпоративної культури в онлайн-середовищі [1-5].

Дослідження показують, що діджиталізація є ключовим драйвером трансформації сучасних бізнес-процесів, що відкриває широкі можливості для підвищення ефективності, скорочення витрат і формування конкурентних переваг. Діджиталізація приносить довгострокові вигоди, серед яких підвищення продуктивності, покращення клієнтоорієнтованості, розширення ринкових можливостей та зміцнення позицій бізнесу на глобальному ринку. Це підкреслює важливість стратегічного підходу до впровадження цифрових інновацій для забезпечення сталого розвитку та конкурентоспроможності у швидкозмінному світі [6, 7].

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Удовіченко С.О. Діджиталізація бізнес процесів підприємства. URL: <http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/230518>
2. Яценко В.В. Діджиталізація – сучасний фактор розвитку бізнес-процесів. *Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка»*. 30.01.2022р. URL: http://www.economy.nauka.com.ua/pdf/2_2022/202.pdf
3. Верховодов А. Цифрова трансформація та інновації: що це насправді? Medium. URL: <https://medium.com/@untone>
4. Діджиталізація – нові можливості чи крах реальності?. URL:

<https://lusty.net.ua/digitaliz/>

5. Діджиталізація – спосіб розвитку бізнесу. URL:
<https://ua.scallium.pro/what-is-digital>

6. Маслак О.І., Романенко С.С. Застосування маркетингових інструментів у сфері електронної комерції. *Вісник Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського*. 2010. Т. 1. Вип. 1. С. 183-186. URL:
http://www.nbu.gov.ua/portal/Natural/Vkdpu/2010_1_1/PDF_1_2010_ch1/183.pdf.

7. Маслак О.І., Воробйова Л.Д. Економіка промислового підприємства: навч. посібник. К.: Центр учбової літератури, 2011. 172 с.